

ORGANIK KARTOSHKKA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASIDA MAHALLIY
O'G'ITLARNING AHAMIYATI

¹Abduraximov M.K., ²Pardayev Yu.S., ³Rahmatova O.

¹Samarqand davlat universiteti, professor

²Samarqand davlat universiteti, tayanch doktorant

³Samarqand davlat universiteti, talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11239851>

Annotasiya. Maqolada organik o'g'it qo'llash orqali ekologik toza organik kartoshka yetishtirish texnologiyasi yoritilgan. Tajribada organik kartoshka yetishtirish uchun shudgordan oldin 20 t/ga yarim chirigan go'ng, bahorgi chizellashdan oldin 5 t/ga biogumus va birinchi hamda ikkinchi oziqlantirishda 5 t/ga biogumus qo'llash yaxshi natija berishi isbotlandi. Faqat mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilganda tuganak tarkibidagi nitratlarning miqdori ko'payganligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: Organik kartoshka, ekologik toza kartoshka, yarim chirigan go'ng, mineral o'g'itlar, hosildorlik.

Аннотация. В статье описана технология выращивания экологически чистого органического картофеля с использованием органических удобрений. В опыте получены хорошие результаты при выращивании органического растения показали внесение 20 т/га полуперепревшего навоза перед вспашкой, 5 т/га биогумуса перед весенним луцением и 5 т/га биогумуса в первую и вторую подкормки картофеля. Установлено, что количество нитратов в клубнях увеличивалось только при подкормке минеральными удобрениями.

Ключевые слова: Органический картофель, экологически чистый картофель, полуперепревший навоз, минеральные удобрения, урожайность.

Abstract. The article describes the technology for growing environmentally friendly organic potatoes using organic fertilizers. In the experiment, good results when growing an organic plant were shown by applying 20 t/ha of semi-rotted manure before plowing, 5 t/ha of vermicompost before spring peeling and 5 t/ha of vermicompost in the first and second feedings. potato. It was found that the amount of nitrates in tubers increased only when fertilized with mineral fertilizers.

Keywords: Organic potatoes, environmentally friendly potatoes, half-rotted manure, mineral fertilizers, productivity.

Kirish. Ekologik toza organik kartoshka yetishtirish hamda uni parvarishlash borasida kartoshkachilik rivojlangan davlatlarda Yu.P Boyko, Yu.A. Masyuk, O.A. Starovoytova, V.B.Minin, (Rossiya), K.Hills (AQSh). R.Peters (AQSh), A.Specher, B.Scholz (Germaniya), W.Zerulla, P.Schukmani (Gollandiya), A.Majeyed, Z.Muhammad (Pokiston) N.S.Basanov, N.V.Kononuchenko, S.A.Banadisev (Belorussiya) kabilar tomonidan ilmiy-tadqiqotlar olib borilib, bu boradagi izlanishlar ilmiy manbalarda nashr yetilgan. Kartoshkaga 10 t/ga biogumus o'g'iti qo'llanilganda hosildorlik 31.7 t/ga olingan bo'lib, bu nazoratga variantiga (o'g'itsiz) nisbatan 13.3 t/ga ko'p hosil olingan [10]. O'zbekiston sharoitida kartoshka yetishtirish agrotexnologiyasi ko'plab dala tajribalarida o'rganilgan. Tog'oldi va Mirzacho'l sharoitida mineral o'g'itlar bilan birga organik o'g'itlarning kartoshka hosildorligiga ta'siri o'rganilgan [1,2,3,4,5,6,7,8.] Kartoshkaga kuchli zarar keltiruvchi kalorado qo'ng'iziga qarshi ximiyaviy pestisidlarning o'rniga biopestisidlarning qo'llash ham organik kartoshka yetishtirishda istiqbolli usul ekanligi isbotlangan [12]. Lekin, keyingi yillarda yekologik toza organik kartoshka yetishtirish

agrotexnologiyalarini yo'lga qo'yish usuli muhim o'rin tutadi. Bu borada tuproq unumdorligi va uning ekologik holatini o'rganish muhim ahamiyatga ega [11,13,14,15,16]. Shuning uchun barcha ekinlar singari kartoshkachilikda ekologik toza mahsulot yetishtirish muhim ahamiyatga ega. Chunki, kartoshkachilikda organik agrotexnologik tadbir tizimini ishlab chiqish va amaliyotga joriy yetish sohasida tadqiqotlar yetarlicha olib borilmagan.

Mavzuning maqsadi. Zarafshon vodiysining o'rta qismi tipik bo'z tuproqlari sharoitida ekologik toza mahsulot yetishtirishda kartoshka hosildorligi va mahsulot sifatiga organik o'g'itlarning ta'sirini o'rganishdan iborat.

Tajriba obyekti va uslubiyati. Organik o'g'itlardan yarim chirigan qoramol go'ngi, qo'y qiyi, biogumus, hamda kartoshka o'simligi, tuproq xossalari, mineral o'g'itlar tajriba obyekti sifatida olingan.

Tadqiqotda bajarilgan biometrik o'lchash va fenologik kuzatishlar (2021-2023 y.) o'simlikshunoslikda qo'llaniladigan umumqabul qilingan standart uslublarda o'tkaziladi. Dala tajribalari B.J. Azimov B.B. Azimov muallifligidagi "Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi" uslubiyati asosida o'tkazildi [9].

Tajriba natijalari va ularning muhokamasi. Tajribalarda 1 tup kartoshkaning tuganak hosili ham hisobga olindi. O'g'itsiz nazorat variantida 1 tupdagi mahsuldorlik 189.0 gramm, N₂₂₀ P₁₆₅ K₁₂₅ kg/ga bo'lganida 300,0 grammni tashkil etgan. Organik o'g'itlar qo'llash me'yorlarining olib borishi bilan 1 tupdagi mahsuldorlik 337,0 gramdan 667 gramgacha olib borgan. Eng yuqori mahsuldorlik 20 t/ga yarim chirigan go'ng va uch marta 7,5 t/gad an biogumus qo'llanilgan variantda 712 g/tup mahsuldorlik olingan.

Tajribada o'g'it berilmagan variantda kartoshka hosildorligi 7,5 t/ga ni tashkil etgan bo'lib, bu tuproqning tabiiy unumdorligi va o'tmishdosh ekinlarni o'g'itlash hisobidan olingan. Mineral o'g'itlardan N₂₂₀ P₁₆₅ K₁₂₅ kg/ga qo'llanilgan variantda 12,0 t/ga hosil olingan. Mineral o'g'itlarni qo'llamasdan faqat organik o'g'it berilgan variantlardagi hosildorlik faqat mineral o'g'it berilgan variantlardan yuqori ekanligi aniqlandi.

Eng yuqori hosildorlik shudgordan oldin 20 t/ga yarim chirigan go'ng berilib, chezellashdan oldin 1-oziquantirishda va 2-oziquantirishda 7,5 t/gad an biogumus qo'llanilganda 28,6 t/ga hosil olingan. Ushbu variantdan keyingi o'rinda shudgor ostiga 20 t/ga yarim chirigan go'ng va chezellashdan oldin, 1-oziquantirish va 2-oziquantirish vaqtida 5 t/ga biogumus qo'llanilganda 27,1 t/ga hosil olingan. Bu ikkala variant taqqoslasak 3 marta 5 t/ga biogumus qo'llab olingan hosildorlik 7,5 t/ga biogumus qo'llanilgan variantga nisbatan iqtisodiy ko'rsatkichi yuqori xisoblanadi.

Xulosa. Organik kartoshka yetishtirishda mineral o'g'itlarini qo'llamasdan faqat organik o'g'itlarni qo'llash imkoniyatlari mavjud. Organik o'g'itlarni shudgordan oldin 20 t/ga yarim chirigan go'ng xisobiga solish va biogumusni uch marta 5 t/ga miqdorda qo'llash yuqori hosildorlik ta'minlab, ekologik toza organik kartoshka yetishtirish imkoniyati mavjudligini tajribalar isbotladi.

jadval

Mahalliy o'g'itlarning kartoshka hosildorligiga ta'siri (Arizona navi)

№	Variante	O'simlik bo'yi, sm	1 tupdagi tuganak hosili, g	Hosildorlik, t/ga
1	O'g'itsiz (mutloq nazorat)	65.0	189.0	7.5

2	N ₂₀₀ P ₁₅₀ K ₁₀₀ (nazorat)	74.0	300.0	12.0
3	Shudgor ostiga 20 t/ga yarim chirigan go'ng	76.0	337.0	13.5
4	Shudgor ostiga 30 t/ga yarim chirigan go'ng	80.0	449.0	15.7
5	Shudgor ostiga 40 t/ga yarim chirigan go'ng	83.0	396.0	16.3
6	Shudgor ostiga 20 t/ga yarim chirigan go'ng + chizellashdan oldin 2,5 t/ga biogumus +1-oziquantirishda 2,5 t/ga biogumus + 2-oziquantirishda 2,5 t/ga biogumus	85.0	567.0	22.7
7	Shudgor ostiga 20 t/ga yarim chirigan go'ng + chizellashdan oldin 5 t/ga biogumus +1-oziquantirishda 5 t/ga biogumus + 2-oziquantirishda 5 t/ga biogumus	87.3	667.0	27.1
8	Shudgor ostiga 20 t/ga yarim chirigan go'ng + chizellashdan oldin 7,5 t/ga biogumus +1-oziquantirishda 7,5 t/ga biogumus + 2-oziquantirishda 7,5 t/ga biogumus	91.1	712.0	28.6
9	Shudgor ostiga 20 t/ga yarim chirigan go'ng + 1-oziquantirishda 2,5 t/ga biogumus + 2-oziquantirishda 2,5 t/ga biogumus	86.6	510.0	20.4
10	Shudgor ostiga 20 t/ga yarim chirigan go'ng +1-oziquantirishda 5 t/ga biogumus + 2-oziquantirishda 5 t/ga biogumus	88.2	545.0	21.8
11	Shudgor ostiga 20 t/ga yarim chirigan go'ng +1-oziquantirishda 7,5 t/ga biogumus + 2-oziquantirishda 7,5 t/ga biogumus	90.3	571.0	22.7

REFERENCES

1. Abduraximov M. K. Sho'rlangan tuproqlarni kartoshka ekishga tayyorlash texnologiyasi // O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. –Toshkent, 2008. №3 -B.39-42.
2. Abduraximov M. K. Kartoshkani bahorgi va yozgi muddatlarda yetishtirishda ekish sxemasi, me'yori va muddatlarining hosildorlikka ta'siri // Agroilm. –Toshkent, 2008. №3. - B. 18-19.
3. Abduraximov M.K. Kartoshkachilikda elita yetishtirishda agrotexnik va urug'chilik tadbirlarini kompleks qo'llash samaradorligi // O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. –Toshkent, 2008. -№2 -B. 45-48.
4. Abduraximov D. T., Abduraximov M. K. Jadallashagan uslubda kartoshka elita urug'ini yetishtirish uchun klonlarni tanlab olish muddatlarini aniqlash // O'zbekiston biologiya jurnali. –Toshkent, 2008. №4. – B.39-42.
5. Абдурахимов М.К. Влияние нитрокальций фосфатного удобрения на урожайность и качество картофеля // Химическая промышленность. -Санкт-Петербург, 2008. -№2. С.103-106.

6. Абдурахимов М. К. Лучшие предшественники картофеля в предгорных условиях Узбекистана // Картофель и овощи, 2009. №2. - С.13-14.
7. Абдурахимов М. К. Как повысить коэффициент размножения картофеля в первичном семеноводстве // Картофель и овощи, 2010. №4. - С.26.
8. Abdurakhimov M. K. The Technology of Growing Ecologically Clean Potato Seed Material. International Journal of Applied. 2010. №5 (5), pp. 635-639.
9. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi. Toshkent: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» nashriyoti. 2002. 12.
10. Буданов Н.У., Айтбаев Т.Е., Барлыкова Н.А. Влияние биоорганических удобрений на продуктивность картофеля и овощных корнеплодов в условиях юго-востока Казахстана. Почвоведение и агрохимия, №3, 2023. -С. 67-83.
11. Bobobekov I., Abduraximov M. Mineral va organik o'g'itlarning og'ir metallar bilan ifloslangan tuproqlar oziq rejimiga ta'siri// O'zbekiston tuproqshunoslari va agrokimyogarlari jamiyatining V-qurultoyi materiallari. Toshkent.2010 yil 16-17 sentyabr.-B.247-251
12. Добрица А. П., Корецкая Н. Г., Гайтан В. И., Коломбет Л. В., Дербышев В. В., Жиглецова С. К. Разработка биопестицидов против колорадского жука. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2001, т. ХЛВ, № 5-6. -С. 174-184.
13. Xoliqulov Sh., Ortiqov T., Bobobekov I. Sug'oriladigan bo'z tuproqlarning texnogen ifloslanishi va unga o'g'itlarning ta'siri// Agroilm jurnali. Toshkent.-2010.-№4 (16).-B.26-27
14. Kholikulov Sh., Yakubov T., Bobobekov I., The Effect of Gas Industry Waste on Heavy Metals in Soil. Journal of Ecological Engineering **22(9)**, 255–262 (2021). DOI:10.12911/22998993/141365
15. Kholikulov Sh., Bobobekov I., Yakubov T., Botirova B. Influence of Gas Industry Waste on the Ecological Condition of Soils// E3S Web of Conferences **462**, 03045 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346203045>
16. Kholikulov Sh, Bobobekov I, Abdurakhimov M, Abdumalikov J, Yakubov T. The Effect of Fertilizers on the Extraction of Heavy Metals and Arsenic in Soil by Plant Biomass. Journal. Ecological Engineering & Environmen Texnology. 2024, 25(1), 227–237 <https://doi.org/10.12912/27197050/17513>